

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

УДК: 618.198-006.6-08

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ГРУДИ
У МУЖЧИН: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14872748>

Уморов М.Х., Нишанов Д. А., Мадалиев А.А.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр
онкологии и радиологии г. Ташкент, ул. Фараби 383.

Аннотация: Исследования уделили сравнительно мало внимания мужскому раку груди по сравнению с женским. Тем не менее, заболеваемость мужским раком груди значительно возросла параллельно с заболеваемостью женщин. Нет всесторонних знаний об этиологии рака груди у мужчин. Экологические агенты и генетические факторы предлагаются в качестве влиятельных параметров в патогенезе рака груди. Инвазивная протоковая карцинома является наиболее частым подтипом рака груди у мужчин, а пальпируемая масса является наиболее распространенным проявлением. Массы груди могут быть обнаружены на поздних стадиях заболевания, если они не диагностированы, из-за более низкой распространенности и отсутствия осведомленности у мужчин по сравнению с женщинами. Не существует какого-либо исследования с большой выборкой или ретроспективного исследования относительно какой-либо конкретной стратегии лечения; обычные методы лечения основаны на существующих данных. В этом обзоре мы изучили факторы риска, биологические характеристики и терапевтические стратегии рака груди у мужчин.

Ключевые слова: Рак грудной железы, иммуногистохимические исследования, химиотерапии, лучевая терапия.

Abstract: It is known from the literature that a little less attention is paid to female breast cancer than to male breast cancer. Currently, there is no complete information about the origin of breast cancer in men. Environmental and genetic factors are considered to be contributing factors to the development of breast cancer. Invasive ductal carcinoma is the most common type of breast cancer in men, and the formation is the most common occurrence during examination. Breast mass is observed in advanced cases of the disease, there is no accurate data on specific treatment.; Traditional treatment methods are based on available information. In this review, we examined the risk of breast cancer in men and its factors, biological indicators, and treatment methods.

Keywords: breast cancer, immunohistochemical studies, chemotherapy, radiation therapy.

Введение. Рак молочной железы является одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований с высоким ежегодным уровнем смертности среди мужчин и женщин (1). Несмотря на внедрение различных стратегий лечения, рак молочной железы по-прежнему представляет угрозу для жизни

человека (2). Рак грудной железы у мужчин является редким злокачественным новообразованием с клиническими признаками, несколько схожими с признаками рака молочной железы у женщин (3).

Сообщается, что биологические свойства рака грудной железы у мужчин в основном схожи с таковыми у женщин в постменопаузе (4).

Возникновение рака грудной железы оказывает несколько негативных последствий на мужчин, как и на женщин, включая психологические изменения, такие как нарушение образа тела, повышенная

Обзор литературы. Эпидемиология и факторы риска рак грудной железы у мужчин составляет около 1% всех случаев рака молочной железы.

Примерно от 1,5% до 2,5% всех видов рака у мужчин приходится на рак молочной железы (6). Рак грудной железы возникает в среднем в возрасте 67 лет у мужчин, что примерно на 5 лет выше среднего возраста диагностики рака молочной железы у женщин (7). Частота возникновения рака грудной железы у мужчин увеличивается в пожилом возрасте и остается стабильной, пока не достигнет плато около 80 лет (8). Заболеваемость раком грудной железы у мужчин в последние годы увеличилась, как и у женщин, с ростом заболеваемости на 26% за последние 25 лет (7). Рак грудной железы у мужчин имеет такие же факторы риска, как и у женщин в постменопаузе с раком молочной железы (4).

Аналогичным образом, анамнез рака грудной железы у родственника-мужчины первой степени родства связан с повышенным риском рака грудной железы у мужчин. Положительный семейный анамнез рака грудной железы наблюдается у 7% мужского населения, в то время как от 15% до 20% мужчин с раком грудной железы имеют положительный семейный анамнез (7). Мутации в гене BRCA увеличивают риск рака грудной железы у мужчин, а мутация BRCA2

нервозность и депрессия (5). Исследования уделили относительно мало внимания раку грудной железы у мужчин по сравнению с раком молочной железы у женщин. Целью данного обзора является представление факторов риска, биологических характеристик и стратегий лечения рака грудной железы у мужчин.

несет более высокий риск рака молочной железы по сравнению с мутацией BRCA1 (9-15).

Такие состояния, как увеличение соотношения эстрогена к андрогену, связаны с более высоким риском рака груди у мужчин. Синдром Клайнфельтера (16,17), прием эстрогена или прогестерона, ожирение (18,19), орхит/эпидидимит (19), финастерид (20) и рак простаты, леченный эстрогенами, были включены в качестве потенциальных факторов риска рака груди (21). Более того, было высказано предположение, что люди с историей заболеваний печени подвержены более высокому риску рака груди в результате роли печени в метаболизме стероидов и эстрогенов (22). Большинство исследований не обнаружили никакой связи между употреблением алкоголя и раком груди у мужчин. Однако были проведены различные исследования относительно влияния факторов окружающей среды на заболеваемость раком груди (23). Согласно одному исследованию, различные факторы могут быть связаны с раком груди у мужчин, включая высокую температуру на рабочем месте, наличие загрязняющих веществ, ароматических углеводов и ионизирующего излучения. Влияние электромагнитных полей также оценивается в другом исследовании, но связь все еще не ясна (23).

Клинические симптомы и методы диагностики

В отличие от повышения знаний женщин о раке молочной железы и доступных рекомендаций, недостаточно знаний о раке груди у мужчин. Из-за специфической анатомии мужской груди рак можно легко диагностировать на ранней

стадии заболевания. Однако рак мужской груди обычно диагностируется на поздних стадиях, скорее всего, из-за отсутствия осведомленности. Пальпируемая масса груди под ареолой без соответствующей боли является распространенным проявлением

рака мужской груди. Изменения кожи, включая втяжение соска, изъязвление или фиксацию массы к окружающей коже или подлежащим тканям, могут рассматриваться как возможное проявление рака мужской груди. Подмышечные лимфатические узлы, как правило, пальпируются на поздних стадиях (24).

Дифференциальная диагностика массы груди у мужчины включает гинекомастию, псевдогинекомастию, инфекции, липому, фиброматоз и метастатические заболевания (25). Хотя маммография является общепринятой стратегией скрининга у женщин, существует мало исследований относительно эффективности маммографии при раке мужской груди. Согласно исследованиям, маммография и другие методы визуализации обычно применяются у мужчин, особенно у молодых людей с подозрением на рак груди; в основном из-за более низкой заболеваемости раком груди у мужчин по сравнению с женщинами и высокой чувствительности тщательного физического обследования при обнаружении опухолей груди у мужчин. Массу груди часто можно диагностировать с помощью точного физического обследования, поэтому маммография предлагается только тем, у кого физическое обследование не выявило опухоль груди (26). Любая подозрительная масса должна быть подтверждена биопсией и оценена на гормональные рецепторы, включая рецептор эстрогена (ER) и/или рецептор прогестерона (PR), а также рецептор человеческого эпидермального фактора роста 2 (статус HER2). Тонкоигольная аспирация (FNA) может обеспечить адекватные образцы во многих случаях; однако толсто игольная биопсия дает более точный гистологический диагноз и обычно позволяет различить инвазивную и *in situ* карциномы. Если для диагностики получено недостаточно ткани, следует провести открытую биопсию (27,28).

Стадирование. Диагностическая оценка и система стадирования,

используемые для рака молочной железы, схожи у мужчин и женщин. Стадирование рака молочной железы определяется в зависимости от размера опухоли, поражения лимфатических узлов и метастазов (TNM). Как и у пациентов женского пола, стадия, размер опухоли и поражение подмышечных лимфатических узлов являются наиболее важными прогностическими факторами при раке грудной железы у мужчин.

Патологические и биологические характеристики. Наиболее распространенным патологическим подтипом рака грудной железы у мужчин является инвазивная протоковая карцинома, похожая на женскую. Инвазивная дольковая карцинома встречается у мужчин очень редко (7,29). Наиболее распространенным подтипом является гормон-рецептор-положительный подтип с приблизительно 20% до 40% HER-2-положительных (30-32).

Лечение. Хирургический подход к раку молочной железы одинаков для обоих полов, в зависимости от степени опухоли на момент выявления.

Ранняя стадия заболевания. Как правило, мужчины с ранней стадией рака грудной железы (T1-T2, N0-N1) подвергаются модифицированной радикальной мастэктомии, диссекции подмышечных лимфатических узлов или биопсии сторожевого лимфатического узла (SLNB) (33), а органосохраняющая операция является альтернативным лечением для мужчин, которые отказались от мастэктомии (34). В обзоре данных, полученных программой наблюдения, эпидемиологии и конечных результатов (SEER), было выявлено 1541 случай рака грудной железы у мужчин, и почти 20 процентов были пролечены с помощью органосохраняющей операции на грудной железе (31). Аджьювантная лучевая терапия (ЛТ) должна проводиться у мужчин, перенесших органосохраняющую операцию на груди.

Местно-распространенное заболевание. Мужчины с местно-

распространенным раком груди (T3N0 или стадия III заболевания) или воспалительным раком груди лечатся так же, как и женщины. В этой ситуации неоадьювантная химиотерапия является предпочтительным подходом, поскольку она связана с более высокими показателями клинических и патологических ответов, не ухудшая результаты выживания (32).

Лечение регионарных лимфатических узлов. Оценка регионарных лимфатических узлов имеет важное значение при хирургическом лечении рака груди. Биопсия сторожевого лимфатического узла приемлема у клинически отрицательных по лимфатическим узлам пациентов мужского пола (35). При наличии отрицательных результатов SLNB пациентам не потребуется дополнительное хирургическое лечение. Более того, при положительных результатах SLNB рекомендуется подмышечная лимфаденэктомия.

Адьювантная терапия. Адьювантная терапия включает лучевую терапию (ЛТ), гормональную терапию и химиотерапию.

Лучевая терапия. Лучевая терапия используется для лечения рака грудной железы у мужчин на основе тех же формальных рекомендаций, что и у женщин. Послеоперационная лучевая терапия рекомендуется пациентам с размером опухоли более 5 см, более чем четырьмя положительными подмышечными лимфатическими узлами, 1-3 положительными узлами с экстракапсулярным расширением или положительными хирургическими краями, а также мужчинам, перенесшим органосохраняющую операцию (36).

Системное лечение. Недостаточно данных относительно системного лечения у мужчин. Системная химиотерапия используется для лечения рака грудной железы так же, как и у женщин (33). На прогноз влияют несколько факторов, включая статус гормональных рецепторов и мутации P53 (37). Кость является наиболее

распространенным местом метастазирования у гормонально-рецепторных пациентов, в то время как метастатический рак молочной железы распространяется на мозг у HER2-положительных пациентов (38). Согласно различным исследованиям, гормональная терапия оказывает благоприятное воздействие на мужчин (39). Тамоксифен является предпочтительным доступным средством по сравнению с ингибиторами ароматазы (ИА). Нет адекватных исследований, подтверждающих использование ИА при лечении рака грудной железы у мужчин. В качестве стандартного адьювантного лечения предлагается введение тамоксифена в дозировке 20 мг в течение пяти лет. Нет никаких задокументированных данных относительно эффективности введения трастузумаба у мужчин с положительным статусом HER-2. Метастатический или запущенный рак грудной железы лечится так же, как у женщин с метастатическим раком молочной железы. Тамоксифен также является предпочтительным средством в этой ситуации (33). Генетическое тестирование должно быть предложено всем мужчинам с раком грудной железы из-за повышенного риска мутаций BRCA, особенно у пациентов с положительным семейным анамнезом рака яичников или молочной железы.

Метастатический рак молочной железы. Несмотря на лечение рака грудной железы на ранней стадии, у некоторых пациентов развиваются отдаленные метастазы (39). Метастатический рак грудной железы определяется, когда опухолевые клетки распространились за пределы грудной железы в отдаленные места. Метастатический рак грудной железы в основном лечится паллиативными методами. В целом, 5-летняя выживаемость при метастатическом раке составила около 24% (40). Химиотерапия или гормональная терапия (при гормонально-положительном раке молочной железы) являются первоначальными методами лечения у пациентов с метастатическим раком грудной железы. Радиотерапия играет ограниченную

роль при метастатических заболеваниях, которые могут использоваться в паллиативных условиях.

Заключение. Этиология мужского рака грудной железы и определение наиболее эффективной терапевтической стратегии все

еще находятся на рассмотрении. Необходимы дальнейшие исследования для уточнения точных биологических свойств, эффективности различных методов лечения и качества жизни у мужчин с раком грудной железы.

REFERENCES USED.

1. Ferlay J, Héry C, Autier P, et al. Глобальное бремя рака молочной железы. В: Li C, ed. *Breast Cancer Epidemiology*. 2019. стр. 1-19.
2. Arnold N, Pouget O, Gharbi M и др. Рак груди у мужчин: есть ли сходство с раком груди у женщин. 2021;34:413-419.
3. Anderson WF, Althuis MD, Brinton LA и др. Похож ли или отличается мужской рак груди от женского рака груди.. 2024;83:77-86.
4. Брэйи К., Уильямс Б., Айрдейл Р. и др. Психологический дистресс у мужчин с раком груди. 2023;24:95-101.
5. Мартынович Х., Медрас М., Анджейк Р. Факторы профессионального риска и рак молочной железы у мужчин.. 2024;56:405-410.
6. Джордано С.Х., Коэн Д.С., Буздар А.У. и др. Карцинома груди у мужчин: популяционное исследование. *Рак*. 2024;101:51-57.
7. Вайс Дж. Р., Мойсич К. Б., Швед Х. Эпидемиология рака молочной железы у мужчин. 2021;14:20-26.
8. Хогерворст Ф., Корнелис Р., Бут М. и др. Быстрое обнаружение мутаций BRCA1 с помощью теста на усечение белка. 2024;10:208-212.
9. Struewing JP, Brody LC, Erdos MR и др. Выявление восьми мутаций BRCA1 в 10 семьях больных раком груди/яичников, включая 1 семью с мужским раком груди. 2021;57:1-7.
10. Оттини Л., Масала Г., Д'Амико К. и др. Статус мутаций BRCA1 и BRCA2 и характеристики опухолей при раке молочной железы у мужчин.
11. Лиеде А., Карлан Б.Ю., Народ С.А. Риски рака у мужчин-носителей зародышевых мутаций в BRCA1 или BRCA2: обзор литературы. 2024;22:735-742.
12. Machado PM, Brandão RD, Cavaco VM и др. Скрининг перестройки BRCA2 в семьях с высоким риском рака груди/яичников: доказательства эффекта основателя и анализ связанных фенотипов. 2021;25:2027-2034.
13. Тай Ю.К., Домчек С., Пармиджани Г. и др. Риск рака груди среди мужчин-носителей мутаций BRCA1 и BRCA2.. 2023;99:1811-1814.
14. Истон Д., Стил Л., Филдс П. и др. Риски рака в двух больших семьях с раком груди связаны с BRCA2 на хромосоме 13q12-13.. 2022;61:120-128.
15. Hultborn R, Hanson C, Köpf I, et al. Распространенность синдрома Клайнфельтера у мужчин с раком молочной железы.. 2021;17:4293-4297.
16. Brinton LA, Carreon JD, Gierach GL и др. Этиологические факторы рака груди у мужчин в базе данных системы медицинской помощи Министерства по делам ветеранов США.. 2019;119:185-192.
17. Джонсон К., Пан С., Мао Й. и др. Факторы риска рака груди у мужчин в Канаде, 1994–1998 гг.. 2022;11:253-263.
18. Эвертц М., Холмберг Л., Третли С. и др. Факторы риска рака груди у мужчин? Исследование случай-контроль из Скандинавии. 2021;40:467-471.

19. Ли СК, Эллис Р. Дж. Рак молочной железы у мужчин во время терапии финастеридом. 2024;96:338-339.
20. Телленберг К., Малмер Б., Тавелин Б. и др. Вторичные первичные раковые заболевания у мужчин с раком предстательной железы: повышенный риск рака молочной железы у мужчин. 2023;169:1345-1348.
21. Йонеда С., Йошикава М., Ямане Й. и др. Рак молочной железы развился у мужчины с циррозом печени, имеющим гепатоцеллюлярную карциному. 2020;95:556-557.
22. Хансен Дж. Повышенный риск рака груди у мужчин после профессионального воздействия бензина и продуктов сгорания транспортных средств. 2020;37:349-352.
23. Калелл П., Солерну Л., Таразона Дж. и др. Рак молочной железы у мужчин: многоцентровое исследование. 2023; 13: 213-215.
24. Латтин младший GE, Джесингер RA, Матту Р. и др. Из архива радиологической патологии 1: Заболевания мужской груди: рентген патологическая корреляция. Рентгенография. 2023;33:461-489.
25. Meguerditchian AN, Falardeau M, Martin G. Карцинома молочной железы у мужчин.. 2022;45:296-302.
26. Джоши А., Капила К., Верма К. Цитология с использованием тонкоигольной аспирационной биопсии в лечении опухолей молочной железы у мужчин. 2015;43:334-338.
27. Вестененд П.Дж., Джобс К. Оценка цитологии опухолей молочной железы у мужчин с помощью тонкоигольной аспирационной биопсии. Рак. 2022;96:101-104.
28. Willsher PC, Leach IH, Ellis IO и др. Мужской рак молочной железы: патологические и иммуногистохимические особенности. 2017;17:2335-2338.
29. Гольшан М., Расби Дж., Домингес Ф. и др. Сохранение груди при карциноме мужской груди. 2017;16:653-656.
30. Gnerlich JL, Deshpande AD, Jeffe DB и др. Более низкие результаты выживаемости при мужском раке груди по сравнению с женским раком груди могут быть связаны с миграцией на стадии. 2021;18:1837-1844.
31. Кэри Л.А., Винер Э.П. Определение успеха в неoadьювантных исследованиях рака молочной железы. 2024;384:115-116.
32. Джордано Ш. Обзор диагностики и лечения рака молочной железы у мужчин. Онколог. 2023;10:471-479.
33. Нахлех З.А., Шрикантиах Р., Сафа М. и др. Рак молочной железы у мужчин в группе ветеранов. Рак. 2023;109:1471-1477.
34. Lyman GH, Giuliano AE, Somerfield MR и др. Рекомендации Американского общества клинической онкологии по биопсии сторожевого лимфатического узла при раке молочной железы на ранней стадии. 2021;23:7703-7720.
35. Чакраварти А., Ким ЧР. Постмастэктомическое облучение при раке молочной железы у мужчин.. 2022;65:99-103.
36. Шахидсалес С., Хоссейни С., Ахмади-Симаб С., Гавам-Насири М.Р. Значение прогностических факторов (ER, PR, P53) при раке молочной железы и их связь со стадией заболевания. Медицинский журнал Мешхедского университета медицинских наук. 2024; 57:457-463.
37. Гавам Насири М.Р., Шахидсалес С., Ахмади-Симаб С. Сравнение пациентов с метастатическим и неметастатическим раком молочной железы по TNM, гормональному статусу и состоянию Her-2.. 2019;16:1-5.
38. Сигел Р., Ма Дж., Зоу З. и др. Статистика рака, 2014 г.. 2021;64:9-29.
39. Хорнер М., Райс Л., Крапчо М. и др. Обзор статистики рака SEER, 1975-2006. Национальный институт рака.. 2015.